

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/379050801>

Estabilización de suelos lateríticos de la amazonia boliviana para su uso en pavimentos: análisis de parámetros determinantes en la resistencia y durabilidad

Conference Paper · November 2021

CITATIONS

0

READS

137

1 author:

[Durval Párraga Morales](#)

University of San Simón

7 PUBLICATIONS 59 CITATIONS

SEE PROFILE

C.23. Ciencias e ingeniería de materiales

Estabilización de suelos lateríticos de la amazonia boliviana para su uso en pavimentos: análisis de parámetros determinantes en la resistencia y durabilidad

Autor: Párraga, Durval; durvalx9@gmail.com

Profesores guía: Consoli, Nilo; consoli@ufrgs.br

Rojas, Juan Carlos; geotecnia@gmail.com

Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

La construcción de carreteras en la amazonia boliviana actualmente presenta como principal desafío ingenieril la búsqueda de materiales alternativos para su uso en el paquete estructural de pavimentos debido a la carencia de agregados pétreos en la zona, y también, a los limitados recursos económicos destinados a proyectos de infraestructura vial. El presente trabajo busca contribuir en el aprovechamiento de suelos lateríticos de esta región para su uso en pavimentos de bajo costo a través de su estabilización mecánica y química.

Para tal fin, en el programa experimental se aplicó un nuevo enfoque de diseño racional que integró el análisis de las variables contenido de arena (0%, 15%, 30% y 45%), contenido de cemento (4%, 6%, 8% y 10%), porosidad y periodo de curado (7 y 28 días). Asimismo, el estudio también validó la eficiencia del índice porosidad/contenido volumétrico de cemento (η/C_v) para predecir y cuantificar el efecto de las variables anteriormente citadas en la respuesta de la resistencia y durabilidad de las mezclas de suelo-cemento. Los resultados, analizados numéricamente y en base a criterios estadísticos, demostraron que los incrementos del contenido cemento y del contenido de arena promueven el incremento de la resistencia a compresión y la disminución de la pérdida de masa medida después de 12 ciclos de humedecimiento-secado.

Los resultados experimentales sugieren que los tratamientos propuestos para la estabilización de suelos lateríticos acompañados de la aplicación de métodos de diseño racional para suelos artificialmente cementados son alternativas eficientes, además de económicas y ambientalmente amigables, para el uso de suelos locales en la capa base y sub-base de vías con volúmenes de tráfico que varían desde bajo a alto.

Palabras clave: estabilización, suelo laterítico, pavimento, cemento, porosidad.

INTRODUCCIÓN

La ingeniería cada vez se expone a nuevos retos para el uso de suelos marginales como material de construcción, como es el caso de la pavimentación de carreteras principales ubicadas en el noreste de la amazonia de Bolivia. En esta región, la disminuida disponibilidad de agregados pétreos ha generado la sobre explotación de yacimientos escasamente disponibles en la región y ubicados a cientos de kilómetros con respecto a las obras.

Los factores mencionados inviabilizan la ejecución de pavimentos de bajo costo debido al incremento en las distancias de transporte y al impacto ambiental generando. No obstante, en lugar de suelos granulares pétreos, en estas zonas tropicales abundan gravas lateríticas. Párraga y Rojas (2019), con base en la caracterización química, mineralógica y geomecánica de 24 bancos de préstamo demostraron que algunas muestras de grava laterítica no cumplen a cabalidad las especificaciones para su utilización, en condición natural, en la capa base de pavimentos (*i.e.*, DNIT, 2007; MRWA, 2014). En este sentido, la alternativa de mejorar sus propiedades de ingeniería a través de la estabilización mecánica (mediante la modificación granulométrica y densificación por compactación) y química (a través de la adición de cemento) son

alternativas atractivas que favorecerán el uso de estos materiales marginales en obras de ingeniería. En este contexto, actualmente no hay métodos de diseño disponibles que integren la dosificación del cemento, definición de la densidad y el efecto del contenido de arena para predecir el comportamiento en los suelos lateríticos cementados.

En este contexto, los estudios de Consoli y Foppa (2014) han demostrado que la relación entre la porosidad (η) y el contenido volumétrico de cemento (C_v) son parámetros claves para la predicción del comportamiento mecánico de mezclas de suelo-cemento.

La presente investigación busca contribuir en la aplicación de gravas lateríticas como material de construcción en obras de ingeniería, específicamente en carreteras. Las variables analizadas para el estudio de la resistencia y durabilidad de gravas lateríticas estabilizadas fueron el tiempo de curado, la porosidad, el contenido de cemento y el contenido de arena adicionada. A través técnicas de la ingeniería geotécnica y de métodos de dosificación es posible utilizar suelos lateríticos locales como material de construcción de una manera racional reduciendo impactos económicos y ambientales relacionados a esta actividad.

OBJETIVO

Validar el uso del índice porosidad/contenido volumétrico de cemento (η/C_v) para su aplicación en la previsión de la resistencia y durabilidad de mezclas de grava laterítica, arena y cemento Portland, contribuyendo de esta manera al uso racional suelos lateríticos artificialmente cementados como material de construcción en carreteras.

PROGRAMA EXPERIMENTAL

Materiales

Los suelos investigados corresponden a 2 suelos tropicales recolectados del noreste de la amazonia boliviana. La Figura 1 muestra el principal suelo de interés del presente estudio, el cual corresponde a una grava laterítica (GL). La composición química de la fracción fina (partículas < 2 mm), analizada por el ensayo de absorción atómica, está compuesta por óxidos de: aluminio (6.35%), hierro (3.95%), silicio (35.3%) y potasio (2.32%). Asimismo, los componentes minerales identificados por difracción de Rayos X (DRX) son cuarzo, caolinita, mica, esmectica y pirofillita. La fracción gruesa de la muestra (concreciones con tamaño de partículas > 4.75 mm) está compuesta por óxidos de aluminio (5.69%), hierro (44.25%) y silicio (9.05%), y minerales como el cuarzo, caolinita, mica, goetita y hematita.

El alto contenido de óxido de hierro (goetita y hematita) en esta fracción, así como también la composición mineralógica, son características de gravas lateríticas estudiadas en otras regiones como Brasil, India, Australia y África (Osinubi y Nwaiwu, 2006).

El material estudiado tiene las siguientes propiedades físicas: $G_s = 2.76$, $LL = 41.4\%$, $IP = 15.9\%$, y fracciones de grava = 38%, arena = 20%, limo = 18.1 % y arcilla = 23.9%. La clasificación del suelo corresponde a una grava arcillosa de acuerdo al sistema unificado de clasificación de suelos (ASTM, 2017a).

Figura 1. Fotografía de la muestra de grava laterítica natural.

La segunda muestra, ilustrada en la Figura 2, corresponde a una arena de origen residual formada como resultado de la meteorización de rocas de granito. Esta muestra presenta las mejores características para su uso como material de construcción en esta región. La muestra fue recolectada de acopios de venta

ubicados en la ciudad de Riberalta. La arena no plástica es clasificada como arena pobremente graduada (SP).

Figura 2. Fotografía de la forma de las partículas de la arena residual.

Las curvas granulométricas de los suelos analizados se presentan a continuación en la Figura 3. Nótese el alto contenido de finos de la muestra de grava laterítica, esta característica está relacionada a que, durante el proceso de explotación con maquinaria, los estratos de grava laterítica (Horizonte B) son mezclados, involuntariamente, con el suelo de granulometría fina que conforma el estrato inferior (Horizonte C).

Se utilizó cemento Portland tipo IV para la estabilización química del suelo, este aglutinante es ampliamente producido y utilizado en la construcción de obras en

Bolivia. Además, contiene entre 20 y 27% de puzolana en su composición.

Figura 3. Distribución del tamaño de partículas del suelo laterítico y de la arena residual.

Para todos los ensayos de caracterización fue utilizada agua destilada, mientras que para la preparación de especímenes de prueba se utilizó agua de grifo.

Métodos

En la investigación de gravas lateríticas estabilizadas, se establecieron parámetros variables de la mezcla de suelo-cemento-arena para modificar la resistencia a compresión (q_u) y la pérdida de masa final acumulada (PMF). Las variables controlables estudiadas en este trabajo fueron: (i) densidad; (ii) tiempo de curado; (iii) contenido de cemento y (iv) contenido de arena adicionada. Estos parámetros son importantes en la evaluación del comportamiento geomecánico de suelos estabilizados (Consoli et al., 2012).

La investigación del comportamiento geomecánico de mezclas de suelo-cemento-arena fue realizada a través del índice porosidad/contenido volumétrico de cemento (Ecuación 1) desarrollado por Consoli et al. (2007). Donde A es el escalar de la ecuación; b es el exponente de ajuste para el contenido volumétrico de cemento (C_v); η es la porosidad de la mezcla; C_v es el contenido volumétrico de cemento; y c es el exponente de la ecuación con formato potencial.

$$q_u \text{ y } PMF = A \left[\frac{\eta}{(C_v)^b} \right]^c \quad (1)$$

Las ecuaciones 2 y 3 son utilizadas para la determinación del contenido volumétrico de cemento (C_v) y la porosidad (η) de las mezclas estudiadas, respectivamente.

$$C_v(\%) = 100 \left[\frac{\left(\frac{\gamma_d V_s}{1 + C/100} \right) (C/100)}{\gamma_s(C)} \right] \quad (2)$$

Las siguientes definiciones corresponden a las variables establecidas en las ecuaciones: i) volumen total del espécimen (V_t) en cm^3 ; ii) peso específico seco del espécimen (γ_d) en g/cm^3 ; iii) contenido de grava laterítica (LG) en porcentaje, iv) contenido de arena (S) y contenido de cemento (C) en porcentaje; y v) gravedad específica de cada material de la mezcla (γ_s) en g/cm^3 .

Los contenidos de cemento definidos en relación a la masa seca del suelo fueron 4%, 6%, 8% y 10%. Estos rangos de variación han sido recomendados por diferentes autores para la estabilización de suelos lateríticos (Caro et al., 2019; Eze-Uzomaka y Agbo, 2010). Por otra parte, los contenidos de arena utilizados para suplir la falta de esta fracción en la muestra de grava laterítica estudiada fueron 0%, 15%, 30% y 45%.

Se realizaron ensayos de compactación Proctor para definir el peso específico seco y la humedad óptima (ω) utilizados para preparar los especímenes de prueba. La Tabla 2 muestra todos los tratamientos evaluados y sus niveles de variación analizados en el presente trabajo.

$$\eta(\%) = 100 - \frac{100 \left\{ \left[\frac{\left(\frac{\gamma_d V_s}{1 + C/100} \right) (LG/100)}{\gamma_s(LG)} \right] + \left[\frac{\left(\frac{\gamma_d V_s}{1 + C/100} \right) (A/100)}{\gamma_s(A)} \right] + \left[\frac{\left(\frac{\gamma_d V_s}{1 + C/100} \right) (C/100)}{\gamma_s(C)} \right] \right\}}{V_t} \quad (3)$$

**Tabla 1. Tratamientos y niveles
establecidos.**

Contenido de arena, %	Periodo de curado, días	Peso específico seco, kN/m ³	Contenido de humedad, %	Contenido de cemento, %
0	7 y 28	18.80	15.50	4,6,8 y 10
0		17.80	15.50	4,6,8 y 10
0		16.80	15.50	4,6,8 y 10
15	7 y 28	19.48	11.72	4,6,8 y 10
15		18.30	14.01	4,6,8 y 10
15		17.50	15.50	4,6,8 y 10
30	7 y 28	19.65	11.90	4,6,8 y 10
30		18.60	12.60	4,6,8 y 10
30		17.60	14.00	4,6,8 y 10
45	7 y 28	20.10	10.26	4,6,8 y 10
45		18.93	11.68	4,6,8 y 10
45		17.60	13.00	4,6,8 y 10

El tiempo de curado fue establecido en 7 y 28 días con la finalidad de verificar la capacidad del cemento puzolánico para promover un mejor rendimiento a lo largo del tiempo.

Se realizó un análisis estadístico de los resultados de laboratorio para evaluar la significancia de cada parámetro y de sus niveles investigados en la resistencia a compresión y durabilidad del suelo estabilizado. El nivel de significancia establecido fue de 95%, y se utilizó un software estadístico para evaluar el efecto de las variables independientes estudiadas sobre las variables de respuesta (PMF y q_u).

Preparación de especímenes

La preparación de especímenes para ensayos de compresión simple y ensayos de durabilidad siguieron los siguientes pasos: (i) pesado del material; (ii) mezclado y homogenización, (iii) determinación del contenido de humedad, (iv) compactación estática, (v) extracción de la muestra, (vi) medición de las dimensiones y de la masa, y (vii) embalaje para el curado. El suelo utilizado pasa a través del tamiz de 19 mm de abertura. El proceso de mezclado consistió en agregar la cantidad establecida de cemento más la cantidad de arena suplementaria. A continuación, se realizó el mezclado manual de los materiales hasta obtener una mezcla completamente homogénea, el proceso

duró aproximadamente 10 minutos. Finalmente, fue añadida agua hasta alcanzar el contenido de humedad establecido para la mezcla. En esta etapa, una porción de la mezcla (GL + arena + cemento + agua) fue preservada para determinar el contenido de humedad. La variación límite para el contenido de humedad fue de $\pm 5\%$ con respecto a la humedad de diseño.

La mezcla homogenizada fue compactada estáticamente (en 5 capas para ensayos de compresión y en 3 capas para ensayos de durabilidad) hasta alcanzar el peso específico seco de diseño. El rango del grado de compactación aceptado para los especímenes de prueba fue de 95% a 105%. Finalmente, los especímenes fueron acondicionados en bolsas plásticas herméticamente selladas y almacenadas por 7 y 28 días en una cámara de curado a 25 °C.

Ensayo de resistencia a compresión

El ensayo de compresión no confinada siguió las especificaciones de la ASTM D1633 (ASTM, 2017b). Las dimensiones utilizadas para este ensayo fueron 100 mm de diámetro y 200 mm de altura. Antes del ensayo, los especímenes fueron sumergidos en agua por un periodo de 24 horas para reducir el efecto de la succión en la resistencia. Tres muestras fueron preparadas para cada condición de ensayo

con el propósito de garantizar la repetibilidad de los resultados.

Los resultados de los ensayos de resistencia a compresión fueron útiles para determinar la relación entre la porosidad y el contenido volumétrico de cemento con el propósito de utilizar este parámetro en la predicción de la resistencia de las mezclas analizadas.

Ensayo de durabilidad

La durabilidad de las mezclas de suelo-cemento fue evaluada mediante la pérdida de masa medida después de ciclos de humedecimiento, secado y cepillado siguiendo el procedimiento establecido en la ASTM D559 (ASTM, 2015). Las dimensiones de los especímenes cilíndricos fueron 101 mm de diámetro y 116 mm de altura. El ensayo consiste básicamente en sumergir el espécimen de prueba durante 5 horas para posteriormente colocar la muestra durante 42 horas en horno a temperatura de $71^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$. En el siguiente paso, con una duración de aproximadamente 1 hora, los especímenes fueron cepillados 20 veces sobre toda la superficie (aplicando 13.3 N de fuerza) y cuatro en la parte superior e inferior. Finalmente, fueron determinadas las dimensiones del espécimen de prueba ensayado. Este ciclo fue repetido 12 veces para determinar la pérdida de masa final acumulada del espécimen.

De igual forma que en la resistencia a compresión, el índice η/C_v fue utilizado para predecir la pérdida de masa acumulada de los especímenes ensayados.

RESULTADOS Y DISCUSION

La adición de arena en el suelo laterítico redujo el índice de plasticidad de 15.9% a 7.0%, y disminuyó el porcentaje de finos de 44.7% a 23.3% para el caso extremo de 0% de arena y 45% de arena, respectivamente. Como consecuencia de la modificación en estos parámetros utilizados en la clasificación del suelo, la misma varió en los grupos A-7-6, A-2-6 y A-2-4 para 0%, 15-30%, y 45% de arena, respectivamente. Por otra parte, nótese en la Figura 4 el incremento del peso específico seco y la disminución de la humedad óptima con el incremento del contenido de arena.

Figura 4. Curvas de compactación de las mezclas de grava laterítica con arena

La densificación observada es consecuencia de la reducción de vacíos en la estructura del suelo laterítico debido al mejoramiento de la distribución del tamaño de partículas.

La Figura 5 muestra el incremento de la resistencia, en términos de capacidad de soporte, como resultado de la adición de arena. Lo observado se relaciona con el incremento del contacto y de la trabazón entre partículas que conforman la matriz del suelo.

Figura 5. Efecto del incremento del contenido de arena en la resistencia CBR de mezclas de grava laterítica-arena

Sin embargo, es necesario realizar investigaciones complementarias con referencia al aspecto microestructural con el propósito de detallar el efecto en suelos lateríticos estabilizados con cemento y arena.

Resistencia a compresión

La Figura 6 muestra los resultados de ensayos de resistencia a compresión no confinada, con 7 y 28 días de curado, para diferentes contenidos de arena (0%, 15%, 30% y 45%) adicionados a la muestra de grava laterítica. Todos los resultados de resistencia a compresión fueron correlacionados con el índice η/C_v .

En la misma figura es posible verificar el ajuste satisfactorio obtenido de la correlación entre el índice η/C_v y la resistencia a compresión. También nótese que el incremento en el valor del índice η/C_v está relacionado con la disminución de la resistencia a compresión, confirmando la utilidad de las curvas para predecir el comportamiento de las mezclas.

Figura 6. Variación de la resistencia a compresión con el índice η/C_v , para muestras con a) 0% de arena, b) 15% de arena, c) 30% de arena y d) 45% de arena

Otro enfoque para analizar el comportamiento de la resistencia con el periodo de curado es agrupar todos los resultados (independientemente del contenido de arena) en una única curva para cada periodo de curado (7 y 28 días). El tiempo de curado permite incrementos significativos de la resistencia en las mezclas debido a las reacciones puzolánicas; sin embargo, nótese la proximidad de las curvas resultantes de la agrupación de resultados, ver Figura 7, lo cual demuestra que las reacciones del cemento no tuvieron un efecto importante para el cambio de la resistencia de 7 a 28 días de curado.

Figura 7. Efecto del periodo de curado en la resistencia a la compresión de las mezclas estudiadas.

La Figura 8 muestra el gráfico de Pareto obtenido del análisis estadístico de todos los resultados de ensayos de resistencia a

compresión simple considerando todas las variables estudiadas. El gráfico presenta la magnitud de los efectos estandarizados (primer, segundo y tercer orden) y una línea de referencia que limita los factores significativos considerando un nivel de significancia de 5%. Nótese que todos los factores controlables analizados en el presente estudio son estadísticamente significativos para la alteración de la resistencia a compresión (cruzan la línea de referencia).

Figura 8. Gráfico de Pareto de los efectos normalizados para resultados de ensayos de resistencia a compresión

Del análisis del gráfico, se observa que la variable que tiene mayor efecto en el cambio de la resistencia a compresión es el contenido de cemento, seguido del peso específico seco de la mezcla, contenido de arena y periodo de curado.

Durabilidad

La Figura 9 muestra los resultados de la correlación entre la pérdida de masa final acumulada y el índice η/C_v . De igual manera que en la resistencia a compresión, nótese que se obtuvo una óptima correlación de los resultados.

Confirmando la efectividad del índice estudiado para predecir también, con tendencia potencial, la pérdida de masa final acumulada en las mezclas analizadas. En general, los valores más altos de pérdida de masa se observan en la mezcla sin arena y con 7 días de curado.

Figura 9. Variación de la pérdida de masa final con el índice η/C_v , para muestras con a) 0% de arena, b) 15% de arena, c) 30% de arena y d) 45% de arena

Mientras que el mejor desempeño fue para las mezclas con adición de arena y 28 días de curado.

La Figura 10 presenta dos curvas que muestran el comportamiento de la pérdida de masa final acumulada para 7 y 28 días de curado, independientemente del contenido de arena. Nótese la mayor proximidad entre estas curvas y las obtenidas de los resultados de resistencia a compresión con la misma diferencia de tiempo de curado.

Figura 10. Efecto del periodo de curado en la pérdida de masa final acumulada de las mezclas estudiadas.

Lo observado está relacionado con la temperatura aplicada en los ciclos de secado del ensayo de durabilidad, la cual incrementa las reacciones puzolánicas (reacciones responsables de la cementación) disminuyendo de esta manera el efecto del tiempo de curado en

los resultados de las pruebas de durabilidad.

Los resultados del análisis estadístico, representados en el gráfico de Pareto mostrado en la Figura 11, son consistentes con lo anteriormente citado con respecto al periodo de curado. Ya que, en base al análisis de los factores controlables del presente estudio y su significancia para la alteración de la pérdida de masa final, se observa que el periodo de curado es la variable que tiene menor efecto en la alteración de la durabilidad, mientras que, de igual forma que en el caso de ensayos de resistencia a compresión, el porcentaje de cemento es la variable que tienen mayor efecto para modificar la respuesta de la durabilidad.

Figura 11. Gráfico de Pareto de los efectos normalizados para resultados de ensayos de durabilidad.

Aplicación en pavimentos

Uno de los objetivos de la presente investigación es evaluar el desempeño, mediante ensayos en laboratorio, de las mezclas de grava laterítica-arena-cemento Portland para su aplicación en el paquete estructural de pavimentos de bajo costo.

En este sentido, los resultados de los ensayos de resistencia a compresión simple y durabilidad fueron comparados con los valores admisibles establecidos por normativas actualmente vigentes para la selección de mezclas de suelo-cemento. Asimismo, los valores admisibles de las normativas citadas han sido graficados junto con la resistencia a compresión promedio de especímenes de prueba con 7 días de curado que cumplen por lo menos 1 criterio para su uso en la capa base o sub base de pavimentos, ver Figura 12. Donde la siguiente nomenclatura describe la composición y las características de las mezclas: Porcentaje de arena - Porcentaje de cemento - Peso específico seco (%A - %C - γ_d).

El ensayo de durabilidad proporciona un parámetro importante para la selección de suelos estabilizados que vayan a ser aplicados en pavimentos. La adición de arena (15%-45%) permite que todas las combinaciones estudiadas sean aplicables en pavimentos de acuerdo con la Portland Cement Association (PCA,1992).

Figura 12. Mezclas de suelo-cemento que cumplen por lo menos 1 criterio de resistencia admisible para su uso en capa base o sub-base de pavimentos.

De la evaluación, 14 tratamientos cumplen los requerimientos para su uso en capa subbase, 3 tratamientos para su uso en capa base de tráfico liviano a medio y 1 tratamiento para su uso en capa base tráfico pesado.

Sin embargo, el suelo laterítico (sin la adición de arena) tiene limitaciones en cuanto a densidad/porosidad, contenido de cemento y tiempo de curado necesarios para cumplir con los requerimientos especificados tanto para la pérdida de masa final acumulada como para la resistencia a compresión.

CONCLUSIONES

Este estudio se realizó con el fin de evaluar el comportamiento mecánico de un suelo laterítico cuyo tamaño de grano se modifica mediante la inserción de distintas cantidades de arena residual. Luego se agrega cemento Portland al suelo y la mezcla se compacta en distintos pesos unitarios secos para posteriormente curarla durante 2 períodos diferentes. A partir de los resultados y análisis presentados en la investigación actual, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

- La adición de arena residual (en el rango de 15% a 45%) demostró ser efectiva para el mejoramiento de los límites de consistencia, la gradación granulométrica, los parámetros de la compactación y la resistencia del suelo laterítico.
- Se puede considerar efectiva la aplicación del índice η/C_v con el propósito de predecir el comportamiento del suelo laterítico combinado con la modificación del tamaño de partículas (mediante la inserción de arena), la incorporación de cemento Portland y la densificación mediante compactación. Se obtuvieron altos coeficientes de determinación cuando la resistencia a compresión y los resultados de durabilidad se correlacionaron con este parámetro;
- Según el análisis estadístico, tanto la resistencia a compresión como la pérdida

de masa final acumulada están significativamente afectados por las variables estudiadas. El mayor efecto está dado por el contenido de cemento Portland, seguido por la densidad de la mezcla, el tiempo de curado y finalmente por el contenido de arena;

- Los resultados del presente estudio demostraron que la estabilización mecánica y química de gravas lateríticas para su uso en pavimentos de bajo costo es una alternativa económica y ambientalmente amigable.

BIBLIOGRAFIA

- ASTM (2015)** Standard test methods for wetting and drying compacted soil-cement mixtures. ASTM D559. West Conshohocken, PA: ASTM
- ASTM (2017a)**. Standard practice for classification of soils for engineering purposes (Unified soil classification system). ASTM D2487. West Conshohocken, PA: ASTM
- ASTM (2017b)** Standard test methods for compressive strength of molded soil-cement cylinders. ASTM D1633. West Conshohocken, PA: ASTM
- Caro S, Agudelo JP, Caicedo B, Orozco LF, Patino F, Rodado N (2019)** Advanced characterisation of cement-stabilised lateritic soils to be used as road materials. Int J Pavement Eng 20(12):1425–1434

Consoli NC, Foppa D, Festugato L, Heineck KS (2007) Key parameters for strength control of artificially cemented soils. *J Geotech Geoenviron Eng* 133(2):197–205

Consoli NC, Viana da Fonseca A, Cruz RC, Silva SR, Fonini A (2012) Parameters controlling stiffness and strength of artificially cemented soils. *Geotechnique* 62(2):177–183

Consoli NC, Foppa D (2014) Porosity/cement ratio controlling initial bulk modulus and incremental yield stress of an artificially cemented soil cured under stress. *Geotech Lett* 4(1):22–26

Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes (2007). Pavimentacao–Base estabilizada granulometricamente com utilizacao de solo lateritico – Especificacao de servicio. Norma DNIT-098/2007-ES.

Eze-Uzomaka OJ, Agbo D (2010) Suitability of quarry dust as improvement to cement stabilized-laterite for road bases. *Electron J Geotech Eng* 15(2010):1053–1066

Main Roads Department Western Australia (2014). The use of naturally occurring materials for pavements in Western Australia. Perth: Main Roads Western Australia (Final draft in preparation).

Osinubi KJ, Nwaiwu CMO (2006) Design of compacted lateritic soil liners and covers. *J Geotech Geoenviron Eng* 132(2):203–213

Párraga Morales, D.& Rojas Vidovic. J.C. (2019). Evaluación química, mineralógica y geomecánica de gravas lateríticas como material de capa base y sub-base (tesis de maestría).

PCA. (1992). Soil-cement laboratory handbook.